

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

LEV NIKOLAYEVICH GUMILYOV MARKAZIY OSIYO ETNOLOGIYASIGA OID MASALALAR

F.Y. Yuldosheva

magistrant,

Buxoro davlat universiteti

Kalit soʻzlar: sharqshunos, etnolog, geografiya jamiyati, turkolog

Annotatsiya: Markaziy Osiyo xalqlarning kelib chiqishi va tarixi ustida koʻplab olimlar oʻz ilmiy izlanishlarini olib borganlar. Shulardan biri Lev Nikolayevich Gumilyovdir. Ushbu maqolada L.N. Gumilyovning Markaziy Osiyo haqidagi ilmiy izlanishlari va “Qadimgi turklar” asari yaratilish tarixi haqida soʻz yuritiladi.

LEV NIKOLAEVICH GUMILEV QUESTIONS OF ETHNOLOGY CENTRAL ASIA

F.Y. Yuldosheva

master student,

Bukhara State University

Key words: orientalist, ethnologist, geography society, Turkologist.

Abstract: Many scientists have conducted scientific research on the origin and history of the peoples of Central Asia. One of them is L. N. Gumilyov. This article talks about L. N. Gumilyov's scientific research on Central Asia and the history of the creation of the work "Ancient Turks".

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ГУМИЛЕВ ВОПРОСЫ ЭТНОЛОГИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Ф.Я. Юлдошева

магистрант,

Бухарский государственный университет

Ключевые

востоковед,
географическое
тюрколог

слова:

этнолог,
общество,

Аннотация: Многие ученые проводили свои научные исследования по происхождению и истории народов Средней Азии. Одним из них является Лев Николаевич Гумилев. В данной статье Л.Н. Обсуждаются научные исследования Гумилева по Средней Азии и история создания труда «Древние тюрки».

Mashhur sharqshunos, etnolog, geograf, shoir Lev Nikolayevich Gumilyovning ijodi uzoq yillardan buyon akademik olimlar va ilmiy hamjamiyatning diqqatini jalb etib kelmoqda.[1] L.N Gumilyov 1912 yil 1 oktabrda, Sankt-Peterburgning Sarskoye-Selo shahrida "Ikki taniqli rus shoiri Nikolay Gumilyov va Anna Axmatova oilasida dunyoga keladi. Olimning otasini to'liq ism, sharifi Gumilyov Nikolay Stepanovich (1886-1921 yy) rus shoiri, adabiyotshunos, tarjimon edi. L.N Gumilyovning onasi Anna Andreyevna Axmatova (haqiqiy familiyasi Gorenko) 1889 yil 11 iyunda Odessada tavallud topgan. U ona tomondan tatar xoni Axmat xonga borib taqaladi. (taxallusi ham shundan)

L.N Gumilyovning ilmga bo'lgan tashnaligi ayniqsa, turkiylar shuningdek, Markaziy Osiyo xalqlari tarixiga bo'lgan qiziqishi (onasi tomirida turkiy qon bo'lganligi ta'sirida bo'lsa kerak), uzoq va mashaqqatli mehnat-u izlanishlar Lev Gumilyov nomini dunyo ilm ahli tomonidan tan olingan zukko tarixshunos timsoliga aylantirdi.

L.N Gumilyov «Qadimgi turklar», «Xiongnu. Qadimgi davrlarda O'rta Osiyo», «Хунны в Азии и Европе», «Поиски вымышленного царства» ushbu asarlarida Markaziy Osiyo xalqlari, iqlimi va tabiati haqida ilmiy qarashlarini aniq bayon etadi. O'rta asrlar Markaziy Osiyo tarixining monografiyasida L.N. Gumilyovning "Qadimgi turklar" asari ancha yuqori nazariy darajada yaratilgan bo'lib, bu borada erishilgan bilimlar darajasi va ilmiy muomalaga kiritilgan manbalar yig'indisi to'liq aks ettirilgan. Qadimgi turkiylarning siyosiy jihatdan tashkil etilishi va ijtimoiy tuzilishining haqidagi olimning asosiy xulosa va taxminlari bugungi turkolog olimlarning g'oyalari bilan mos keladi. [2] "Qadimgi turklar" asarida turk nomi va bu nomning Osiyo bo'ylab tarqalganligi haqida ta'kidlangan. Arablar So'g'ddan shimoldagi jangari ko'chmanchilarning barchasini turk deb atay boshladilar, ular esa bu nomni qabul qildilar. Zotan, turk nomining dastlabki egalari yer yuzidan yo'qolib ketmasidan burun barcha dasht qavmlari uchun jasorat va qahramonlikning bir namunasi bo'lib qolgan edilar. VI-VII asrlardagi buyuk Turk xoqonligi hududiga hech vaqt kirmagan ko'plab qavmlar ham turklarga aylanib qoldilar. [3]

Olim sog'ligi yomonlashganiga qaramay, Markaziy Osiyo tarixi bo'yicha ishlashni davom ettirishni 1949-yilda boshlagan edi.

L.N Gumilyovning deyarli har bir asarida Markaziy Osiyoda yashagan turkiy xalqlar haqida ma'lumot uchraydi. Xususan, VII-VIII asrlarda Xazarlarga Kavkaz orqali arablar xujum qiladi. Bu urushda turklar ularga yordam beradi. Aynan ular Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib uzun dasta xanjarni o'zlashtirdilar. [4]

L.N Gumilyov hayoti davomida bir necha bor nohaq ayblovlar tufayli hibsga olingan. Shunday og'ir damda ham Markaziy Osiyo tarixi bilan bog'liq ilmiy izlanishlarini olib borgan edi. Hibsga olish chog'ida olimning "O'rta asrlarda Markaziy Osiyo tarixi" (481 bet!) nomli qo'lyozma musodara qilingan. SSSR Davlat xavfsizlik vazirligining o'ta muhim ishlar bo'yicha katta tergovchisi bo'lgan Ivan Nikitich Merkulov arxivni tushunarsiz va uning nuqtai nazari bo'yicha mutlaqo keraksiz qog'ozlar bilan to'ldirishni istamay, uni "yoqish" bilan yo'q qilishni buyurdi. Sarlavhaga ko'ra, bu kelajakdagi "Xunnu" monografiyasining loyihasi emas (O'rta asrlarda xunlar yo'qolgan), balki qadimgi turklar haqidagi dissertatsiyaning davomi edi. Katta ehtimol bilan, Gumilyov hibsga olinishidan oldin doktorlik dissertatsiyasi ustida ishlagan. 1950 yilning kuzida Gumilyov onasi A. Axmatovaga yozgan maktubida hech qachon fanga qaytishiga ishonmasligini yozgan edi: "Bu tugallanmagan ishlar uchun afsus, lekin, ehtimol, ular ahamiyatli emas", deb yozdi u. Vaholanki, suyaginging iligigacha ilm-fanga ixlos qo'ygan olimning boshliqlari, sog'ligi, og'ir mehnatdan charchoqlari imkon berganicha, lagerda ilmiy izlanishlar

bilan shug'ullangan. L.N Gumilyovning ilmiy ish bilan shug'ullanish uchun qanday ruxsat olgani haqidagi mashhur hikoyasi 1952 yil oktyabr-noyabr oylariga to'g'ri keladi: "Lagerda, siz bilganingizdek, har qanday yozuvlarni yuritish qat'iy man etilgan. Men hokimiyatga bordim va ogohlantirish va taqiqlashni bilib, darhol maksimal darajada so'radim: "Yozsam bo'ladimi?" - "Yozish nimani anglatadi?" - Tergovchi qimirlatib qo'ydi. "She'r tarjimasini, xunlar haqida kitob yozish". - "Nega buni xohlaysan?" — deb so'radi u. "Turli g'iybat bilan shug'ullanmaslik, o'zingizni xotirjam his qilish, vaqtingizni olish va o'zingizga yoki sizga muammo tug'dirmaslik uchun." Menga shubha bilan qarab: "O'ylab ko'raman", dedi. Oradan bir necha kun o'tib, menga qo'ng'iroq qilib: "xunlarga ruxsat bor, she'riyat yo'q", dedi. [5] O'sha paytdan boshlab Gumilyov "O'rta Osiyoning antik davrda tarixi" ("Xiongnu tarixi") ustida ishladi, Axmatovaga o'z mutaxassisligi bo'yicha kitoblar buyurdi.

Ilmiy tadqiqotlar hayotga uzoq vaqtdan beri yo'qolgan ma'noni berdi va lager haqiqatidan chalg'itdi. Gumilyov faqat shu tadqiqotlar uchun yashadi, materialga to'liq singib ketdi. Lagerdagi do'sti Aleksey Fedorovich Savchenko vaqtdan unumli foydalanishni qanday o'rgangani haqida gapirib berdi. Gumilyov boshqa mahkumlar bilan birga zonaning turar-joy kazarmasidan qurilish maydonchasigacha piyoda bordi, yo'l uzoq va juda zerikarli edi va sayohat vaqti ishlamaydigan hisoblangan, ammo Gumilyov yo'l bo'ylab zavq bilan yurganiga ishontirdi: <...> Men ustunda ketyapman, o'rta qatorda, faqat orqa taraflar bor, nega ularga qarash kerak? <...> Diqqatni jamlash uchun ideal sharoitlar, fikrlaringizga kiring. U erda bir yarim soat, bir yarim soat orqaga. Uch soatlik ijodiy fikrlash! Agar bilsangiz edi, bu safarda qanchalar qiziq fikrlar xayolingizga keladi!.."

1954 yil 25 martda Gumilyov "Xiongnu tarixi" deb nomlagan qoralama varianti tayyorlandi. Gumilyov "O'rta asrlarda O'rta Osiyo tarixi"ning taqdirini inobatga olib, "Tezkor xodim yoki tergovchiga vasiyatnoma" yozib, u vafot etgan taqdirda qo'lyozmani yo'q qilmaslikni, balki uni O'zbekistonga topshirishni so'radi. Sharqshunoslik instituti: "Tahririy tahrir bilan qo'lyozmani chop etish mumkin; mualliflik o'tkazib yuborilishi mumkin; Men o'z ilmimizni behudaligimdan ko'ra ko'proq sevaman. Ushbu kitob ilm-fandagi bo'shliqni to'ldirishi va fanimizga yetkazilgan jarohatlarni qisman davolay oladi. Kitob chop etilmagan taqdirda, talabalarga mening muallifligimni aytmasdan materialdan foydalanishga ruxsat beraman. <...> Gotika soborlari nomsiz ustalar tomonidan qurilgan; va men nomsiz fan ustasi bo'lishga roziman." Lagerda endi ochlik yo'q edi, Gumilyov do'stlariga ilmiy kitoblar buyurtma qilishi mumkin edi. Axmatovaga o'ziga kerakli monografiyalardan parchalar yubordilar, ma'lumotnomalardan kerakli ma'lumotlarni qidirdilar. Axmatovning bir nechta maktublari saqlanib qolgan, ammo ular Anna Andreevna o'g'lining ishida imkon qadar yordam berganligini ko'rsatadi: u An-Lushan haqida biografik yozuvni tuzgan va yuborgan. Ammo baribir Axmatova sharqshunoslikni o'qimagan va shuning uchun ba'zida kerakli kitoblar o'rniga qimmat, ammo keraksiz kitoblarni jo'natgan. Bir necha yil davomida u G.E.Grumb-Grummaylodan "G'arbiy Mo'g'uliston va Uryanxay o'lkasi" ni olishni so'radi, hatto uni Geografiya jamiyati omborida topish mumkinligini ta'kidladi. Ammo Axmatova bu kitobni topa olmadi. Natalya Varbanets ismli o'rtog'i kitobni topib, Gumilyovga yuboradi. 1997 yilda Sergey Lavrov Geografiya jamiyati omboridan "G'arbiy Mo'g'uliston" ning sotilmagan nusxalarini topadi. Gumilyov Varbanetsdan foydalanishni davom ettirishga harakat qildi, unga kerakli ma'lumotnomalar va monografiyalardan ko'chirmalarni buyurdi.

Gumilyov 40-yillarda ixtiolog va limnolog (ko'l mutaxassisi) Vasiliy Nikiforovich Abrosov bilan uchrashdi. Ular Abrosov xavfli Leningradni ehtiyotkorlik bilan tark etib, tinch Toropetsga, keyin esa Velikiye Lukiga joylashdi. 1954 yil oxirida ularning yozishmalari qayta boshlandi. Gumilyov geografik determinizmning ashaddiy tarafdori bo'lib, ko'chmanchi xalqlar tarixi bilan solishtirish uchun dashtlarning qurib, namlanish dinamikasini aniqlashga harakat qilgan. Abrosov unga yordam berdi, Gumilyov uchun zarur bo'lgan kitoblardan ko'chirmalar va tezislarni tuzdi, tarixchi do'stiga maslahat berdi. Gumilyov "do'sti Vasya" ga yozgan maktublarida 1960-yillarda o'zi hal qiladigan muammolarni ko'targan. 1955 yil 3 martdagi maktubida Gumilyov

birinchi bo'lib Kaspiy va Orol sathining o'zgarishi (kengayishi yoki qisqarishi) to'g'risidagi ma'lumotlardan iqlim o'zgarishlarining rasmini tiklash uchun qanday foydalanish mumkinligi haqidagi savolni ko'tardi. U o'n yildan so'ng yana bu mavzuga qaytadi va bir qancha qiziqarli maqolalar yozib, o'zini nafaqat tarix, balki tarixiy geografiya fanining ham mutaxassisi sifatida ko'rsatardi. Abrosov bilan yozishmalarida Gumilev birinchi marta fanlararo tadqiqot g'oyasiga keladi va "fanlar o'rtasida ko'prik" qurishni boshlaydi: "... na geografisiz tarixchi, na tarixchisiz geograf. chiqdi. Texnologiyaning ibtidoiy darajasiga ega bo'lgan xalqlar uchun landshaftning o'zgarishi katta ahamiyatga ega - butun hayot qayta tiklanishi kerak. Bundan migratsiya zarur, degan xulosaga kelmaslik kerak. Ular butunlay boshqa sabablardan kelib chiqadi, lekin iqtisodiyotning yuksalishi va tushishi etnogenetik omil sifatida muhimdir. Osiyo tabiatdan tashqarida tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu erda fanlar o'rtasida ko'prik qurish kerak edi.

Gumilyov lagerda xitoy yilnomalari tarjimalarini, Okladnikov va Grumm-Grjimailo monografiyalarini o'qishi, kerakli parchalarni olishi va materialga chuqur kirib borishi mumkin edi. O'shanda ham Gumilyov bunday o'qishning afzalliklarini baholay olgan: "Ikki-uch yilnomaga e'tibor qaratsangiz, fanda qanchalar ish qilish mumkinligi ajablanarli. Va keyin biz bibliografiyaga sohamiz; Biz ko'p narsani ushlaymiz, lekin oz narsani ushlab turamiz." Gumilyov mana shunday sa'y-harakatlari natijasida Markaziy Osiyo xalqlari tarixiga oid qimmatli ma'lumotlar to'play oldi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Л.Н Гумилёв “Қадимги Турклар” Т..”Фан” нашрети 2007 Б.10
2. Л.Н Гумилёв “ От Руси до России” “Фирма СТД” 2016г. С.31
3. С.С Беляков «Гумилёв сын Гумилёва-М.:Астрель, 2013г
4. Гумилёв Л.Н Корни нашево родства // Труд.-1988, 12 апреля,)
5. Manba: <https://kh-davron.uz/kutubxona/lev-gumilyov-qadimgi-turklar-turkutlar-tarixining-boshlanishi.html> (<http://gumilevica.kulichki.net/articlis/Article79.htm>)